

РОЛЬ СЕМЬИ В ФИЛОСОФИИ ИБН СИНЫ

Р. Т. Усанова

преподаватель кафедры культурологии

М. Р. Дадохорова

преподаватель кафедры философии

Р. Т. Усанов

доцент кафедры культурологии

Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова

ravshan-usanov@mail.ru

Таджикистан

По мнению таджикского исследователя М.Диноршоева, «отдельный человек, по Ибн Сине, выживает и достигает счастья лишь объединившись в сообщество себе подобных. Первичную и простейшую форму такого объединения он называет домом (семьей). Совокупность проблем, связанных с формированием и управлением домом (семьей), им анализируется во второй части практической философии, именуемой домоводством. Анализ соответствующих трудов мыслителя показывает, что возникновение и становление семьи он связывает с необходимостью добывания средств существования, а также сохранения и продолжения рода человеческого. Это означает, что мыслитель в семье видит, во-первых, хозяйственную ячейку по производству и добыванию средств жизни, во – вторых, способ производства непосредственной жизни (деторождения), обеспечивающий сохранение и продолжение бытия рода человеческого» (2., С. 128).

В своем «Трактате о политике» в части «домоводства» Ибн Сина, анализируя проблемы человека в обществе, пишет, что «все – от царя до подданных, нуждаются в пище, являющейся основой жизни, и накоплении ее излишков для трудных дней... Человек нуждается в месте, где бы он мог сохранить для трудных своих дней то, что приобрел. Стало быть, человек вынужден строить себе дом и жилища. Когда человек построил дом и накопил там на свой «черный день» определенное имущество, у него возникла нужда в компаньоне, который мог бы охранять накопленное от разграбления... Стало быть, человек для сохранения накопленного имущества вынужден избрать себе

заместителя. Однако никто не может быть ему достойным заместителем, кроме женщины» (4., С.217).

Иными словами, возникает природная и социальная необходимость жить вместе женщине и мужчине в целях продолжения потомства. Данное естественное стремление объединяет мужчину и женщину. По мнению мыслителя, «поистине благочестивая жена является сотоварищем мужчины в его владениях, хозяйкой его имущества и наместницей в периоды его отсутствия. И лучшая женщина – это разумная, богобоязненная, стыдливая, понятливая, любезная, плодовитая, с коротким языком, то есть немногословная, смиренная, не расточительная, верная в отсутствие [мужа], степенная в собрании, горделивая обликом, величавая станом, грациозная в ходьбе, расторопная в делах и покладистая в услужении мужу, хорошо ведущая хозяйство, приумножающая его и превращающая малое в большое своим умением, устраняющая его заботы своим любезным нравом и изгоняющая его печали нежными ласками» (4., С. 229).

Сино считает, что «общая суть твердого управления мужем членами своего семейства кроется в трех вещах, которые он не должен упускать из виду, а они заключаются в следующем: непререкаемая строгость, полное уважение их достоинства и чести, занятие умов членов семейства значимой работой» (4., С. 229). Таким образом, Ибн Сина для твёрдого управления членов семьи на первое место ставит «непререкаемую строгость». Он убеждён в том, что если жена не боится своего мужа, то она начнет пренебрегать им, а когда она станет пренебрегать им, то она не будет слушать его указания и обращать внимание на его порицания. Не удовлетворяясь этим, она подчинит его своей воле, превратившись во властительницу, а он превратится в подвластного, она будет повелевать, а он исполнять, она обратится в хозяина, а он в подручного. Мыслитель задается вопросом: если мужчина будет испорчен по своей природе и к непокорности и самоволию его жены будут добавлены ее страсти, порождающие бесстыдство, бесчестье, погибель и разрушения, в таком случае, что будет с этим мужчиной? Исходя из этого, Ибн Сина считает главой всех принципов управления семейством - строгость, и она, по мнению мыслителя, является его опорой и столпом. Это—тот самый принцип, на основе которого возводится каждое другое качество, а при его отсутствии находит полное завершение каждый изъян. Она заменяет каждую другую отсутствующую черту характера и избавляет от ненужного проявления других свойств, но ничто не может заменить ее, и без нее не будут складываться взаимоотношения между мужем и его семейством (4., С. 231).

Чтобы в семье не было конфликта и все ее члены жили в гармонии, по мнению Ибн Сины многое зависит от женщины. Авторитет женщины, по Ибн Сине, заключается ни в чем ином, как в обеспечении самоуважения мужа, почитании его религии и мужских достоинств, веры в его обещания и угрозы (5., С. 79).

Второй основой «твердого управления семьей» у Ибн Сины является «полное уважение достоинства членов семьи». В этом плане у мыслителя на первом месте стоит уважение мужчины по отношению к своей жене. Он считает, что для своего же блага свободная благородная жена, обнаружив уважительное к себе отношение своего мужа, будет заинтересована в постоянстве этого отношения, в сохранении его, будет заботиться о том, чтобы оно оставалось неизменным, прибегая к многочисленным красивым уловкам, которые мужчина не оставит без внимания и к которым он не останется равнодушным, и чему либо-в этом роде, без чрезмерной назойливости и обременительности.

При этом, чем выше положение женщины и чем большим уважением она пользуется, тем нагляднее это свидетельствует о благородстве, достоинстве, величии и высоком авторитете мужа. Уважение мужа к жене зиждется на трех вещах: достойной оценке её действий, сохранении им безупречной репутации и не - проявлении приступов ревности.

Третьей основой твердого управления семьей Ибн Сина считает «занятие умов членов семейства значимой работой». В первую очередь, мыслитель предлагает занят важными делами ума женщины. Под этим понятием он имеет в виду деятельность женщины по уходу за детьми, по распоряжению слугами присмотром за всем тем, что входит в её обязанности на женской половине. Сина считает, что если женщина отлынивает от работы, то ум её пуст, а тем более, если ничем не занят, то у неё не будет другой заботы, кроме как стараться показать свою красоту прочим мужчинам и выставлять напоказ свои прелести посторонним. У неё не будет иной мысли, кроме как делать это все чаще и больше. А это приведет к умалению его авторитета, очень скорому нанесению урона его чести и осквернению всех его добрых чувств (4., С. 231).

Цель воспитания у Ибн Сины всегда заключается в подготовке членов семьи к выполнению определенных функций. В своем «Трактате о политике» мыслитель стремится охватить воспитанием практически всех членов семьи, а не только женщину или детей. Иными словами, цель воспитания, по Ибн Сине, заключается в том, чтобы подготовить добродетельных граждан, способных к исполнению любого задания. Исходя из этого, объектами воспитания у Ибн

Сины становятся все члены семьи, любого возраста, причем как мужчины, так и женщины. Ибн Сина необходимость воспитания женщины объясняет с сугубо практической точки зрения, поскольку он считал, что женщинам необходимо участвовать наряду с мужчинами во всех общественных делах, в защите и охране семьи и общества (4.. С. 79).

Большое внимание Ибн Сина также уделял проблеме роли семьи в воспитании детей, взаимоотношении детей и родителей. Он отмечает, что дитя имеет перед родителями право на хорошее имя, выбор кормилицы, которая не была бы легкомысленной, чрезмерно глупой и увечной. Далее, по мнению мыслителя, когда ребенка отнимают от груди, то приступают к его воспитанию и выработыванию характера, прежде чем его станут осажать порицаемые нравы и недостойные качества. К ребенку будут спешно устремляться наихудшие свойства и стекаться отвратительнейшие черты. И если те из них, которым удастся проникнуть в него, возобладают над ним, то он не сможет избавиться от их власти над собою без усилий и борьбы. Во благо ребенка, считает мыслитель, следует стараться оберегать его от скверного поведения и удерживать от непристойных привычек внушением или поощрением, похвалой или упреком, запретом или одобрением, иногда лаской, а иногда укором, если этого достаточно. Однако если для этого вдруг придется прибегнуть к рукоприкладству, то не надо пренебрегать и им. Однако, предупреждает мыслитель, в жизни ребенка первый шлепок должен быть слабым, но ощутимым, как указывали на то мудрецы в прошлом. Если после грубого поступка, после неприличной выходки первый шлепок будет чуть болезненным, то в сознании ребенка возникнет мысль о последующем наказании и боязнь его усилится, а если первый шлепок будет легким и нечувствительным, то он воспримет его как одобрение последующих действий и не придаст ему значения (4., С. 232).

При анализе средств и методов воспитания, предлагаемых Ибн Синой, необходимо обратить внимание на возрастную градацию, используемую автором, и на особенности каждой возрастной группы. Возрастные группы у него следующие. Первая группа – дети, которых отнимают от груди; вторая – дети, у которых уже окрепли суставы; третья – школьного возраста; четвертая – старше десяти лет, когда ребенок завершит изучение Корана; пятая – когда появляется склонность к занятиям; шестая – зарабатывание ремеслом. По мнению Ибн Сины, когда у ребенка окрепнут суставы и выправится его язык, и он начнет понимать и усваивать устную речь, воспринимать её всецело на слух,

нужно начинать обучение его Корану, начертанию букв алфавита и объяснять ему первоосновы религии.

По его мнению, ребенок должен декламировать стихи в форме раджаза, затем касиды. Декламация раджаза легка, ибо он более приемлем для заучивания наизусть, поскольку бейты его коротки, а размер легкий.

Он рекомендует, что начинать надо «со стихов, сказанных о превосходстве адаба, во славу знания и в порицание невежества, о постыдности низости и подлости, и стихов, побуждающих к любви и уважению к родителям, совершению добрых дел, гостеприимству и хлебосольству и другим благородным деяниям и нравам» (4., С. 232).

Сам Ибн Сина говорит о необходимости двойного воспитания: для тела - гимнастическое воспитание, а для души - чтение и декларирование. Соответственно детей следует обучать гимнастическому искусству, а душу - для развития ее добродетели—адабу, знанию, т.е. духовному воспитанию (3., С. 48).

Ибн Сина говорит, что если прекрасные нравственные свойства ребенка будут согласовываться и с его внешностью, то это будет прекраснейшее зрелище для того, кто способен видеть.

Здесь вполне закономерен вопрос о причине вынесения Ибн Синой вопросов воспитания и знания на первый план. А причина здесь следующая—предметом духовного воспитания является душа ребенка, а душа - это самое ценное, что в нем есть, ибо имеет божественную природу и достойна всяческого почитания. Исходя из этого, Ибн Сина в духовном воспитании ребенка ставит и решает задачу развития его определенных нравственных качеств. Как мы уже отметили, мыслитель не обозначает конкретного возраста, с которого должно начинаться воспитание. Он, так же как и Платон, называет их просто «детьми». Ибн Сина во всяком видит самое главное - это начало, в особенности если это касается чего-то юного и нежного. Тогда всего вернее образуются и укореняются те черты, которые кто-либо желает там запечатлеть. Поэтому мыслитель предлагает детям научиться читать Корана, декламировать стихи, чтобы самым заботливым образом они могли направить их к добродетели. В связи с этим Ибн Сина крайне озабочен качеством содержания информации, преподносимой детям, и подвергает ее самому тщательному разбору. Он хочет, чтобы информация работала на достижение поставленной цели – воспитание ребенка и развитие в нем необходимых нравственных качеств. За основу мыслитель берет касиды, которые изучались в школах, и называет те, которые следовало бы выучить и изучать. Например, чтобы

сделать будущих детей добродетельными, необходимо, по мнению мыслителя, учить их во славу знаниям в порицании невежества, низости и подлости, и словесность должна стремиться воспитать детей «рассудительными», «воздержанными», «не слишком возбудимыми» и ни в коем случае «некорыстолюбцами». Вместе с тем, Ибн Сина настаивает на необходимости запрета тех рассказов и поэм, которые могли бы породить в детях склонность к пороку.

В данном случае, Ибн Сина пытается формировать нравственные качества с помощью методов убеждения, таких, как рассказ и внушение. Следующим средством воспитания, по мнению мыслителя, должны стать наставники ребенка. Ибн Сина считает, что необходимо, чтобы наставником ребенка был человек разумный, благочестивый, сведущий в деле воспитания, искусный в обращении с детьми, степенный и серьезный, далекий от легкомыслия и низости, несуетливый и благопристойный в присутствии детей, не сухой и косный, а напротив, приветливый и любезный, дружелюбный и отзывчивый, чуткий и доброжелательный, чистоплотный и опрятный, а также служивший ранее у знатных людей, знающих обычаи и правила поведения, принятые у царей, и то, чем они отличаются от правил поведения людей низших сословий, знающих правила приличия в собраниях, правила поведения за трапезой, в разговоре и общении в целом (4., 232).

Ибн Сина предлагает и еще один метод воспитания нравственных качеств, т.е. метод примера. Мыслитель считает, что, помимо различных упражнений и общений, для ребенка важен пример сверстников, которые своими поступками и образом жизни должны быть самой лучшей школой нравственности для его. По мнению Ибн Сины, эта школа нравственности становится причиной высокой совестливости детей, которая будет получена ими лишь в том случае, если сверстники станут стыдиться друг перед другом в своих поступках, как бы кто-нибудь из других не увидел и не услышал с их стороны какого-либо скверного поступка или слова (6.)

По мнению Ибн Сины, как всякая семья составляет часть государства, а все указанные выше люди являются частями семьи, так и как добродетели отдельных частей должны соответствовать добродетелям целого, то необходимо и в воспитании детей и женщин добиваться соответствующего отношения к государственному строю; и если это безразлично для государства, стремящего к достойному устройению, то надо иметь также достойных детей и достойных женщин. И с этим необходимо считаться, потому

что женщины составляют половину всего свободного населения, а из детей вырастают участники политической жизни.

References / Литература

1. Джумабаев Ю.Д. Этические воззрения Абуали ибн Сино//Торжество разума. – Душанбе: Дониш, 1988. – С. 28.
2. Диноршоев М. Зажегший свет разума и посеявший семена знания. Душанбе, 1987. – С. 128.
3. Ибн Сина и средневековая философия. – Душанбе, 1981. – 167с.
4. Ибни Сино. Тадбири манзил //Абӯ Алӣ ибни Сино. Осор. Ҷ. 4. – Душанбе, 2007. – С. 217.
5. См.: Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абуали ибни Сино. –Душанбе. 1991. – С. 79.
6. См.: Садиков А. Роль и предназначение человека в этических взглядах Ибн Сино//Торжество разума. – Душанбе: Дониш, 1988.